

О ПОНЯТИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ЗАГОЛОВКОВ В ЯЗЫКЕ ПЕЧАТИ

Мусаев Бек Мустафаевич

преподаватель

«Ферганский государственный университет» г. Фергана

Аннотация. Благодаря множеству каналов коммуникации новости распространяются быстрее, чем когда-либо прежде. Поэтому издатели газет должны использовать уникальные приемы, чтобы выделиться и привлечь читателей. Некоторые из наиболее важных стратегий и особенностей таблоидов объясняются в теоретической части этой статьи. Кроме того, в теоретической части данной статьи представлен обзор анализа дискурса, а также основные черты мягких новостей.

Thanks to multiple channels of communication, news travels faster than ever before. Therefore, newspaper publishers must use unique techniques to stand out and attract readers. Some of the most important strategies and features of tabloids are explained in the theoretical part of this article. In addition, the theoretical part of this article provides an overview of discourse analysis, as well as the main features of soft news.

Ключевые слова: интертекстуальность, таблоиды, заголовки, ссылка, новости.

Key words: intertextuality, tabloids, headlines, reference, news

Газеты считаются одним из самых доступных и заслуживающих доверия источников новостей. Из-за большого количества различных типов новостей и газет издатели газет используют разные стратегии, чтобы выделиться и привлечь как можно больше читателей. Первое, что видят читатели, — это первые страницы и заголовки, основная функция которых — привлечь внимание читателя и мотивировать его прочитать всю статью.

Чтобы понять тему этой статьи, важно объяснить термин «дискурс». Из-за различных междисциплинарных подходов к этой области трудно точно определить термин «дискурс». Существует шесть подходов к дискурсу: теория речевых актов, интерактивная социолингвистика, этнография коммуникации, прагматика, разговорный анализ и вариационный анализ. Собственно, такое разнообразие подходов и является одной из причин того, что «дискурс» изучается и интерпретируется по-разному.

Однако в своей статье «Основы переводческой компетенции» определяет дискурс как «использование языка в общении» и «особый стиль разговора и письма». Другими словами, анализ дискурса можно понимать как изучение устной или письменной речи. При этом в центре внимания дискурса находится не только структура языка, но и его функции.

Информация распространяется быстрее, чем когда-либо прежде, благодаря большому количеству различных каналов связи, таких как телевидение, радио, Интернет, печать и т. д. Средства массовой информации играют важную роль в обществе, поскольку они используют эти каналы для передачи новостей — «репортаж о текущем событии».

Одной из наиболее важных особенностей новостей является быстрое сообщение и предоставление получателям новейшей информации. Несмотря на то, что большинство газет выходит ежедневно, не всякая информация может быть включена из-за ограничений их формата и ограниченного времени для печати и распространения. Из-за этого журналистам приходится решать, какие события заслуживают освещения в печати, т. е. «достаточно интересные, чтобы их можно было описать в новостном репортаже». Существует «множество потребителей с разными вкусами и разными предпочтениями, и эти группы аудитории предпочитают потреблять разные газеты (в пределах предлагаемых продуктов) на основе этих предпочтений. На самом деле читатели будут покупать только те публикации, которые найдут их достаточно интересными, исходя из их предпочтений. Чтобы решить, какие события

актуальны и заслуживают освещения в печати, газеты также должны учитывать аудиторию, для которой предназначены новости. Как объясняет это «двусторонние отношения», потому что «новости создаются с расчетом на предполагаемую аудиторию — их уровень образования, их ценности. Новости читаются (потребляются) с производителя – «бренд» газеты».

Тем не менее, производители должны помнить об уровне образования или возрасте своих читателей не только для того, чтобы предполагать предпочтения читателей в новостях, но и для того, чтобы правильно и соответствующим образом использовать языковой стиль. Как говорит Ричардсон, «язык, который журналист использует для обращения к аудитории (или читателю), говорит вам кое-что об идентичности как журналиста, так и аудитории, а также кое-что о предполагаемых отношениях между ними».

В зависимости от типа тем и языка, освещаемого в новостях, новости можно разделить на две категории: важные новости и мягкие новости. В отличие от мягких новостей, которые будут обсуждаться в следующем разделе, жесткие новости сообщают о политических, экономических новостях и т. д. Другими словами, жесткие новости предоставляют читателям различные факты, последствия или причины более сложных и формальных событий и, по логике, сообщают в серьезный тон с использованием информативного и часто сложного языка. Более того, Рич поясняет, что «подход с жесткими новостями — это в основном отчет о том, что произошло, почему это произошло и как это повлияет на читателей». На самом деле журналисты жестких новостей в основном следуют структуре перевернутой пирамиды, что означает, что за наиболее важной информацией следуют дополнительные факты и наименее важная информация.

В предыдущем абзаце было показано, как новости различаются не только по типу тем или читательской аудитории, но также по языковому стилю и тональности. Более того, некоторые основные характеристики жестких новостей были даны для облегчения сравнения с мягкими новостями, которым

посвящена данная статья. Поскольку предметом данной статьи были выбраны таблоиды, очень важно подробно обсудить мягкие новости.

Мягкие новости определяются как «новости, которые развлекают или информируют, с упором на человеческий интерес и новизну и менее оперативны, чем жесткие новости». На самом деле, мягкие новости одновременно информативны и развлекательны, с упором на развлечение читателя и удовлетворение любопытства. Мягкие новости становятся особенно популярными сегодня, потому что такие новости достаточно легко воспринимаются всеми возрастными группами с учетом их образовательного уровня. Фактически, мягкие новости сегодня становятся настолько популярными, что «журналисты обеспокоены тем, что они вытесняют важные новости и потворствуют желанию публики развлечься».

Самый представительный тип газет, по определению «освещающих мягкие новости, называется бульварной». Таблоиды определяются как «газета небольшого формата, которая примерно вдвое меньше стандартной газеты и обычно содержит сенсационные материалы о преступлениях, скандалах, сплетнях, насилии или новости о знаменитостях». «Выделяет некоторые из наиболее важных особенностей таблоидов, такие как «стиль сенсационности, акцент на частной жизни людей, плавный переход между новостями и развлечениями и преобладающее использование визуальных образов и драматизации над текстовыми и аналитическими элементами».

Помимо размещения и шрифта заголовков, журналисты используют различные языковые приемы и язык для привлечения читателей. Различные лингвистические приемы помогают журналистам написать короткий, лаконичный, но в то же время привлекательный и эффектный заголовок. «Давление на пространство означает, что газеты разработали особую форму языка, особенно в заголовках и начальных абзацах. Синтаксис и словарный запас одновременно сжаты и интенсивно сконцентрированы в

коммуникативной форме. Большое внимание уделяется каламбурам, аллитерациям, отсылкам к пословицам и инверсиям народных поговорок».

Таким образом, каждое языковое средство служит разным целям для текста или заголовка и по-разному воздействует на читателей. Например, использование каламбуров делает заголовки более забавными и запоминающимися для читателей. Более того, с использованием таких буквально приемов даже серьезные и важные темы можно освещать так, чтобы они были более интересными и привлекательными для более широких групп читателей, что является типичной чертой таблоидов.

Список литературы

1. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
2. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
3. Алимов, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. In *Научные исследования и инновации-2020* (pp. 6-9).
4. Irgasheva, S., Ibragimov, Z., Ibragimova, E., Alimov, T., Alimova, N., Maksutova, N., ... & Saatov, T. (2020, August). Study on effect of the tumor necrosis factor- α on onset and progression of obesity in patients with diabetes mellitus. In *Endocrine Abstracts* (Vol. 70). Bioscientifica.
5. Алимов, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.
6. Ibrokhimova, M., & Alimov, T. (2021). On the problem of preserving the ecological purity of the language in the linguocreative media space. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2174-2177.

7. Алимов, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.
8. Алимов, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
9. Абдуллаева, Б. Х., & Алимов, Т. Э. (2022). О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 21-23.
10. Алимов, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
11. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
12. Sabohatxon, Y., Zilolaxon, T. Y., & Shaxlo, Y. L. (2022). EXPRESSION OF METAPHOR IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 209-212.
13. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(3), 159-163.